

Жбанчик А. В.,
т.в.о. завідувача кафедри вогневої підготовки кандидат юридичних наук,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
Бодирєв Д. А.
старший викладач кафедри вогневої підготовки,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340172>

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК СТРІЛЬБИ У ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Zhbanchyk A. V.,
Acting Head of the Department of Fire Training Candidate of Law,
Dnipro State University of Internal Affairs
Bodyriev D. A.
Senior Lecturer of the Department of Fire Training,
Dnipro State University of Internal Affairs

MODERN METHODS OF IMPROVING SHOOTING SKILLS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Анотація.

У сучасних умовах зростання рівня злочинності, поширення терористичних загроз та ускладнення службових завдань правоохоронних органів особливої актуальності набуває питання якісної стрілецької підготовки працівників. Володіння зброєю є не лише елементом професійної компетентності, а й важливим чинником безпеки як самих співробітників, так і громадян, яких вони покликані захищати. Тому вдосконалення навичок стрільби потребує системного підходу, що поєднує класичні методи навчання з сучасними інноваційними технологіями.

У статті розглянуто новітні методи підготовки, які базуються на використанні інтерактивних тренажерів, комп'ютерних симуляцій та систем віртуальної реальності, що дозволяють моделювати широкий спектр тактичних і кризових ситуацій. Такі засоби створюють можливість відпрацювання навичок у максимально наближених до реальних умовах без ризику для життя та здоров'я працівників. Особливу увагу приділено поєднанню стрілецької практики з психологічними тренінгами, спрямованими на розвиток стресостійкості, швидкості реакції та здатності приймати ефективні рішення в умовах дефіциту часу. Проаналізовано ефективність комплексних програм підготовки, що включають фізичну, тактичну та психологічну складові.

Показано, що системне застосування таких методів сприяє підвищенню рівня професійної готовності особового складу, формуванню впевненості у власних діях та зниженню ймовірності помилок під час виконання службових завдань. Особливий акцент зроблено на необхідності постійного оновлення навчальних програм відповідно до сучасних викликів, інтеграції міжнародного досвіду та впровадження новітніх технологій у практику правоохоронних органів. Стаття обґрунтовує важливість використання інноваційних методів у стрілецькій підготовці та пропонує напрями оптимізації навчального процесу.

Abstract.

In the modern context of rising crime rates, the spread of terrorist threats, and the growing complexity of law enforcement tasks, the issue of high-quality firearms training for officers is becoming increasingly relevant. Proficiency in handling weapons is not only a component of professional competence but also a crucial factor in ensuring the safety of both law enforcement personnel and the citizens they are entrusted to protect. Therefore, improving shooting skills requires a systematic approach that combines classical training methods with innovative technologies.

The article examines advanced training methods based on the use of interactive simulators, computer simulations, and virtual reality systems that allow for modeling a wide range of tactical and crisis scenarios. These tools make it possible to practice skills in conditions that closely resemble real-life situations without endangering the lives and health of officers. Special attention is given to combining shooting practice with psychological training aimed at developing stress resilience, reaction speed, and the ability to make effective decisions under time pressure.

The effectiveness of comprehensive training programs that include physical, tactical, and psychological components is analyzed. It is shown that systematic application of these methods contributes to a higher level of professional readiness, greater confidence in one's actions, and a reduction in the likelihood of errors during operational tasks. Particular emphasis is placed on the need for continuous updating of training curricula in line with contemporary challenges, the integration of international experience, and the introduction of cutting-edge technologies into law enforcement practice. The article substantiates the importance of innovative approaches to firearms training and proposes directions for optimizing the training process. This ensures a high level of professional competence and readiness of law enforcement officers to act effectively in real-life threat situations.

Ключові слова: навички стрільби, правоохоронні органи, професійна підготовка, методи вдосконалення, тренажери, симулятори.

Keywords: shooting, law enforcement, professional training, improvement methods, simulators.

Постановка проблеми. Сучасні виклики у сфері безпеки, зокрема зростання рівня злочинності, активізація терористичних загроз, а також бойові дії на території України, обумовлюють підвищені вимоги до професійної підготовки працівників правоохоронних органів. Одним із ключових елементів їхньої службової діяльності є володіння вогнепальною зброєю та здатність ефективно застосовувати її у складних і стресових ситуаціях. Якісна стрілецька підготовка визначає рівень безпеки як самих співробітників, так і цивільного населення, а також безпосередньо впливає на результативність виконання завдань із підтримання правопорядку.

Актуальність теми зумовлена необхідністю пошуку нових підходів до вдосконалення стрілецьких навичок, адже традиційні методи навчання не завжди відповідають реальним умовам оперативної діяльності. Виклики сучасності вимагають інтеграції інноваційних технологій, зокрема використання електронних тренажерів, симуляцій бойових ситуацій, віртуальної та доповненої реальності, які забезпечують можливість моделювання максимально наближених до реальних сценаріїв без ризику для життя та здоров'я працівників. Важливим є поєднання технічної підготовки зі стрес-менеджментом та психологічними тренінгами, що дозволяє формувати не лише технічні вміння, але й здатність діяти швидко, впевнено та ефективно в умовах невизначеності. Саме тому дослідження сучасних методів вдосконалення навичок стрільби є вкрай актуальним, оскільки воно сприяє створенню системи підготовки, яка відповідає реальним потребам правоохоронної діяльності та міжнародним стандартам безпеки.

Аналіз публікацій в яких започатковано розв'язання проблеми. Проблематика вдосконалення стрілецької підготовки працівників правоохоронних органів знайшла відображення у низці сучасних наукових праць. Так, у дослідженні Д. В. Кучеренко та В. П. Тимофєєва акцентовано увагу на особливостях вогневої підготовки в умовах воєнного стану, що потребує адаптації традиційних методик до нових реалій службової діяльності. У роботі З. Х. Сіверської та В. П. Тимофєєва розкрито основні напрями вдосконалення тактики стрільби працівників системи МВС України, зокрема підкреслено важливість формування навичок дій у нестандартних та кризових ситуаціях. Водночас А. Д. Наточій та Д. Г. Тінін досліджують використання інтерактивних і мультимедійних технологій у процесі вогневої підготовки, аналізуючи як зарубіжний, так і вітчизняний досвід їх запровадження.

Мета: проаналізувати сучасні методи вдосконалення навичок стрільби у працівників правоохоронних органів.

Виклад матеріалу. З початком повномасштабної війни з Російською Федерацією криміногенна ситуація в Україні суттєво ускладнилася, що зумовило розширення завдань поліції та підвищення

значущості її функціональної спеціалізації. В умовах збройної агресії особливої актуальності набуває захист прав і свобод людини, що потребує високого рівня професійної підготовки поліції [1, с. 45]. Попри складну та нестабільну безпекову ситуацію, обов'язки правоохоронців щодо забезпечення безпеки населення залишаються незмінними. Служба у поліції передбачає наявність у працівників не лише достатнього рівня фізичної підготовки, сили та витривалості, але й сформованих психологічних якостей, необхідних для виконання оперативно-службових завдань. Саме тому до кандидатів для служби в поліції висуваються підвищені вимоги щодо стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних характеристик. Значну роль у цьому процесі відіграє фізична підготовка, яка включає теоретичні знання, практичні навички та професійно-прикладні вправи. Вона сприяє розвитку сміливості, рішучості, наполегливості, ініціативності, психічної стійкості та впевненості у власних силах. Важливим складником професійного становлення є вивчення матеріальної бази та оволодіння практичними навичками поводження зі зброєю. Дисципліна «Вогнева підготовка» посідає провідне місце у системі професійної освіти поліцейських, оскільки саме вона формує навички безпечного та ефективного використання вогнепальної зброї. Сучасні реалії війни продемонстрували наявні недоліки в озброєнні силових структур, що актуалізувало питання поступового переходу на стандарти НАТО. Такий процес передбачає не лише заміну зразків озброєння, але й підготовку інструкторів, здатних якісно навчати особовий склад використанню новітніх систем [2, с. 702].

Водночас варто зазначити, що стрільба в сучасному суспільстві розглядається не лише як професійна навичка, а й як окремий вид спорту. Змагання та турніри серед закладів вищої освіти системи МВС України сприяють популяризації практичної стрільби, формують дух змагання та стимулюють підвищення рівня вогневої підготовки. Проте військова агресія Росії призвела до уповільнення розвитку цього напрямку, що потребує додаткової уваги з боку керівництва силових структур та профільних організацій. Сучасна система професійної підготовки правоохоронців має орієнтуватися не лише на традиційні підходи до фізичної та вогневої підготовки, а й на впровадження інноваційних методик, міжнародних стандартів та розвиток практичної стрільби як елементу професійної компетентності і спортивної дисципліни.

Сучасна професійна спрямованість передбачає не лише формальне виконання службових завдань, а й глибоке усвідомлення їх змісту та значення для суспільства. Йдеться про внутрішнє прийняття цілей професійної діяльності, що відображається у зростанні ролі мотивів, безпосередньо пов'язаних зі

службою в поліції. Це проявляється у прагненні добросовісно виконувати службові обов'язки, демонструвати високий рівень компетентності та кваліфікації, досягати професійних успіхів, а також у посиленні почуття відповідальності перед державою і громадянами. Саме ці чинники формують фундамент професійного розвитку співробітників поліції та визначають їхню готовність діяти у складних умовах сьогодення [3, с. 42]. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться на всій території України або в окремих її регіонах у разі збройної агресії чи загрози нападу. Його сутність полягає у наданні державним органам, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування додаткових повноважень, необхідних для відсічі агресії, усунення загроз державній незалежності та територіальній цілісності. Водночас запровадження воєнного стану передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод громадян та діяльності юридичних осіб у межах, визначених законом [5].

Діяльність поліцейських у воєнний період характеризується необхідністю працювати в умовах підвищеного ризику, де важливим є вміння оперативно реагувати на загрози, приймати рішення за обмеженого часу та нести відповідальність за їх наслідки. Особливої уваги набувають випадки застосування вогнепальної зброї, що вимагають не тільки технічних умінь, а й сформованих етичних та психологічних якостей. Вогнева підготовка у цьому контексті виступає однією з ключових складових професійної діяльності поліцейських, адже саме вона забезпечує їх готовність діяти рішуче та ефективно в умовах воєнного стану. Національна поліція України сьогодні виконує важливу роль у протидії збройній агресії як на підконтрольних територіях, так і в умовах тимчасово окупованих регіонів. У цьому зв'язку значення вогневої підготовки суттєво зростає, адже вона гарантує не лише безпеку громадян, але й підвищує обороноздатність держави в цілому. Здобуті навички зі стрільби, тактичної взаємодії та психологічної стійкості дозволяють поліцейським ефективно протистояти сучасним загрозам і залишаються необхідною умовою забезпечення правопорядку в умовах воєнного стану.

Однією з основних проблем у процесі вдосконалення стрілецьких навичок поліцейських є недостатня кількість практичних занять та обмеженість ресурсів. У багатьох випадках навчальні стрільби проводяться епізодично, що не дозволяє сформувати необхідну стійкість навичок. Крім того, відчувається дефіцит сучасних стрілецьких тренажерів, віртуальних симуляторів та мультимедійних комплексів, які могли б забезпечити реалістичне відпрацювання бойових ситуацій без значних матеріальних витрат [6, с. 66].

Ще однією проблемою є недостатня інтеграція психологічної підготовки у систему вогневої підготовки. Поліцейські часто стикаються зі стресовими

та екстремальними ситуаціями, де важливу роль відіграють не лише технічні навички володіння зброєю, а й здатність зберігати самоконтроль, швидко приймати рішення та діяти злагоджено у складі підрозділу. Відсутність комплексного підходу знижує ефективність підготовки та може негативно впливати на рівень безпеки як самих правоохоронців, так і громадян [7, с. 702]. Шляхами вирішення цих проблем є впровадження інноваційних методик навчання, зокрема використання електронних тренажерів, систем віртуальної та доповненої реальності, що дозволяють моделювати реальні сценарії зіткнень. Важливо також збільшити кількість практичних занять, поєднуючи їх із тактичною та психологічною підготовкою. Перспективним напрямом є залучення до тренувального процесу міжнародного досвіду, де широко застосовуються інтерактивні технології, а також розробка єдиних стандартів оцінки професійної готовності працівників до використання зброї в екстремальних умовах [8, с. 256].

Висновки. Отже, сучасні методи вдосконалення навичок стрільби у працівників правоохоронних органів є важливою складовою їхньої професійної підготовки, особливо в умовах зростання рівня воєнних загроз та необхідності забезпечення внутрішньої безпеки держави. Проведений аналіз свідчить, що традиційні підходи до вогневої підготовки поступово доповнюються інноваційними технологіями, зокрема застосуванням інтерактивних тренажерів, симуляторів віртуальної реальності та мультимедійних комплексів. Це дозволяє не лише підвищити рівень технічної майстерності, але й сформувати психологічну стійкість до дій у стресових умовах. Водночас залишається низка проблем, пов'язаних із недостатнім матеріально-технічним забезпеченням, обмеженою кількістю практичних занять, а також недостатньою інтеграцією психологічної підготовки у процес формування стрілецьких навичок. Подолання цих труднощів можливе за рахунок збільшення інтенсивності практичних тренувань, впровадження сучасних технологій, адаптації крокшого міжнародного досвіду та розвитку міжвідомчої взаємодії. Удосконалення системи вогневої підготовки повинно здійснюватися на основі комплексного підходу, який поєднує технічні, тактичні та психологічні аспекти. Це сприятиме підвищенню рівня професійної готовності правоохоронців, зміцненню їхньої здатності діяти ефективно в екстремальних умовах та, як наслідок, забезпеченню національної безпеки і громадського порядку в сучасних реаліях.

Список використаної літератури

1. Бахчеван С., Покайчук В. Деякі питання застосування спеціальних засобів національною поліцією в умовах воєнного стану. Вісник ДДУВС. 2022. № 4. С. 45.
2. Кучеренко Д.В. Вогнева підготовка працівників правоохоронних органів в умовах воєнного стану. The 1 st International scientific and practical conference "Science and society: modern trends in a changing world"(December 18-20, 2023) MDPС Publishing, Vienna, Austria. 2023. 702 p.

3. Наточій А.Д., Тінін Д.Г. Застосування інтерактивних та мультимедійних технологій при вогневій підготовці працівників правоохоронних органів: зарубіжний та вітчизняний досвід. Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики: матер. II Міжнар. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 19 січня 2024 р.). Вінниця : ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024. С. 224-229. URL : <https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/13194/1/50-72-PB.pdf#page=225> (дата звернення: 17.09.2025).

4. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (дата звернення: 17.09.2025).

5. Синенький В.М. Психологічні чинники розвитку стресостійкості працівників правоохоронних органів в умовах воєнного стану: українські реалії та закордонний досвід. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). 2024. С. 66-72. №5.

6. Сіверська З.Х. Основні напрями вдосконалення тактики стрільби працівників системи МВС України в умовах воєнного стану. The 1 st International scientific and practical conference “Science and society: modern trends in a changing world”(December 18-20, 2023) MDPC Publishing, Vienna, Austria. 2023. 702 p.

7. Федоров В.В., П. В. Пістряк, А. Ф. Бальва, І. С. Луценко, В. В. Чумак. За заг. Ред. В. В. Федорова. Вогнева підготовка : навчальний посібник. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. вогн. підгот. ф-ту № 3; за заг. ред. В. В. Федорова. Харків, 2019. 256 с.

8. Казначеев, Д.Г., Бодирев, Д.А., Кандаур К.А. Порівняльний аналіз ефективності різних стрілецьких стійок. Науковий вісник Суспільство та національні інтереси, 2024, (8), С.628-638.

9. Казначеев Д.Г., Лісовик А.О. Особливості розвитку навиків влучної стрільби у курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання МВС України. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2021. С.250-251. URL: <https://dSPACE.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/4b08361d-dc52-4cf8-ad5f-f91435e89614/content#page=250> (дата звернення: 08.19.2025).

10. Казначеев Д.Г., Мінченко О.В. Удосконалення вогневої підготовки поліцейських. Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.). Київ : ДНДІ МВС України, 2021. с.20–22. URL: <https://elar.naiu.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/a8b3ecb4-495d-4d21-a102-c31ef11eafe8/content> (дата звернення: 08.19.2025).

11. Навчання поліцейських на початковому етапі вогневої підготовки: методичні рекомендації / кол. авт.; за заг. ред. Поливанюка В.Д. - Дніпро: ДДУВС, 2019. - 52 с. <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3753> (дата звернення: 08.19.2025).

References

1. Bakhchevan Ye., Pokaychuk V.(2022). Deiaki pytannia zastosuvannia spetsialnykh zasobivnatsionalnoiu politsiieiu v umovakh voiennohostanu [Some Issues of the Use of Special Means by the National Police under Martial Law]. VisnykDDUVS. № 4. P. 45. [in Ukr.]

2. Kucherenko D. V. (2023). Vohneva pidhotovkapratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv v umovakhvoiennoho stanu [Fire Training of Law EnforcementOfficers under Martial Law]. The 1st International Scientific and Practical Conference “Science and Society: Modern Trends in a Changing World” (December 18-20, 2023). MDPC Publishing, Vienna, Austria. 702 p. [in Ukr.]

3. Natochii A. D., Tinin D. H. (2024). Zastosuvanniainteraktyvnykh ta multymediinykh tekhnolohii pry vohnevii pidhotovtsi pratsivnykivpravookhoronnykh orhaniv: zarubizhnyi ta vitchyzniani dosvid [The Use of Interactive and Multimedia Technologies in Fire Training of Law Enforcement Officers: Foreign and DomesticExperience]. Period transformatsiinykh protsesiv v svitovii nautsi: zadachi. P. 42–49. [in Ukr.]

5. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 [On the Legal Regime of Martial Law: Law of Ukraine dated 12.05.2015]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> [in Ukr.]

6. Synenkyi V. M. (2024). Psykholohichni chynnykyrozvytku stresostiikosti pratsivnykivpravookhoronnykh orhaniv v umovakh voiennohostanu: ukrainski realii ta zakordonnyi dosvid[Psychological Factors of the Development of StressResistance of Law Enforcement Officers underMartial Law: Ukrainian Realities and ForeignExperience]. Naukovyi visnyk Lvivskohoderzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (seriia yurydychna). P. 66–72. [in Ukr.]

7. Siverska Z. Kh. (2023). Osnovni napriamyvdoskonallennia taktyky strilby pratsivnykiv systemy MVS Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [MainDirections of Improving the Shooting Tactics of the Ministry of Internal Affairs Officers under MartialLaw]. The 1st International Scientific and PracticalConference “Science and Society: Modern Trends in a Changing World” (December 18-20, 2023). MDPC Publishing, Vienna, Austria. 702 p. [in Ukr.]

8. Fedorov V. V., Pistriak P. V., Balva A. F., Lutsenko I. S., Chumak V. V.; za zah. red. V. V. Fedorova. (2019). Vohneva pidhotovka: navchalnyi posibnyk[Fire Training: Textbook]. MVS Ukrainy, Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh-sprav, Kafedra vohnevoi pidhotovky fakultetu № 3. Kharkiv, 256 p. [in Ukr.]